

ISSN: 2442-367X
Volume 01 / Nomor 04 Oktober 2015

ideas
Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya

- Lis M. Yapanto PEMASARAN HASIL LAUT PRODUKSI NELAYAN BAJO
DI KABUPATEN POHUWATO DAN BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
- Novianty Djafri AKTUALISASI KETENAGAAN PENDIDIKAN
(HARAPAN DAN KENYATAAN)
- Nova Elysia Ntobuo DESKRIPSI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
BERBASIS RISET PADA MATA KULIAH FISIKA DASAR II
DI JURUSAN KIMIA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
- Rustam Tohopi KOMPETENSI MAHASISWA PESERTA PPL DALAM
MENERAPKAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DI SEKOLAH
- Hartati Tuli
Siti Pratiwi Husain IDENTIFIKASI PENENTUAN HARGA JUAL JASA
PADA TEMPAT PENITIPAN ANAK LABORATORIUM
KIDDIE CARE'S UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
- Edy D.P Duhe PENGARUH PELATIHAN PLYOMETRIC TERHADAP
KEKUATAN OTOT TUNGKAI DAN POWER OTOT
TUNGKAI PADA ATLET VOLLEY BALL FIKK UNG

ideas
PUBLISHING

Bekerjasama dengan
Ikatan Penerbit Indonesia

PEMASARAN HASIL LAUT PRODUKSI NELAYAN BAJO DI KABUPATEN POHUWATO DAN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

LIS M. YAPANTO

**DOSEN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN JURUSAN
MANEGEMENT SUMBERDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO**

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian khususnya dibidang perikanan. Di dalam memasarkan hasil laut produksi nelayan Bajo perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai. Di Kabupaten Gorontalo banyak masyarakat nelayan Bajo yang memproduksi hasil laut non ikan seperti teripang (*holothuria scabra*), sirip ikan hiu, kerang-kerangan. Sejauh ini belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan seluk beluk pemasaran di daerah tersebut. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dalam pelaksanaannya menggunakan metode survei. *Mantjoro dan Manus (1986)*, Survei merupakan salah satu bentuk dasar penelitian, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyidik, dan menafsir data secara umum sebagai apa adanya yang tersedia di lapangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui serta menganalisa sistem pemasaran yang digunakan dalam memasarkan hasil laut tersebut . Pedagang hasil laut meliputi ; pedagang pengumpul dan pedagang besar dimana salura distribusi yang ada meliputi nelayan , pedagang pengumpul, pedagang besar dan eksportir.

Efisiensi pemasaran Teripang dan sirip ikan hiu sudah efisien sedangkan pemasaran jenis kerang-kerangan belum efisien dalam hal pemasaran.

Kata kunci : Pemasaran dan jenis produksi hasil laut nelayan bajo.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia perekonomian merupakan hal yang sangat penting terutama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam perekonomian diketahui ada tiga pokok yang saling berkaitan, yaitu kegiatan pokok yang saling berkaitan, yaitu kegiatan berproduksi, distribusi dan konsumsi (Igirisa, 1990).

Pembangunan perikanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dimana sasaran pokok pembangunan di bidang ekonomi sub sektor perikanan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, baik usaha memproduksi, pengolahan, pembudidayaan maupun pemasaran.

Dalam hal pemasaran dilihat bahwa struktur pasar seringkali kurang menguntungkan dipihak nelayan, sehingga dorongan (semangat) untuk mereka berproduksi menjadi kurang.

Meskipun telah banyak kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tersebut, tetapi kenyataannya belum dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan petani ikan yang diprogramkan belum memberikan hasil yang memuaskan. Pada umumnya tingkat pendapatan nelayan masih tergolong sangat rendah.

Mubyarto (1985) , menyatakan pemasaran atau distribusi adalah suatu macam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen.

Sedangkan Kotler (1987), menyatakan pemasaran sebagai suatu proses sosial yang memberikan pada individu-individu dan kelompok-kelompok yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan produk-produk dan nilai dengan kelompok lainnya.

Di kabupaten Pohuwato tepatnya di desa Bajo mayoritas nelayan memproduksi hasil laut selain ikan yaitu Teripang dan kerang mutiara, kerang mabe serta kerang lola.

Hippy (1992) menyatakan , jenis- jenis hasil laut yang ada di desa Bajo kabupaten Gorontalo adalah jenis – jenis ikan seperti tude, ikan cakalang, ikan belanak, dan hasil laut lainnya yaitu kerang-kerangan dan teripang.

BAHAN DAN METODE

Data diseleksi dan ditabulasi kemudian dianalisis. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dan metode kuantitatif.

Metode kualitatif adalah untuk memberikan bahasan terhadap data kuantitatif yang berkaitan dengan aspek-aspek teoritis dan dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan analisis kuantitatif adalah memberikan bahasan-bahasan terhadap data kuantitatif dengan menggunakan perhitungan – perhitungan sederhana.

Untuk data perekonomian desa dan kondisi hidup nelayan suku Bajo digunakan analisis “ *Rural Rapid Appraisal* “ (*RRA*) oleh Robert Chambers. Sedangkan data efisiensi pemasaran digunakan margin tata niaga sebagai alat ukuran yaitu :

Harga rata-rata produsen dibagi harga penjualan pasar . Dengan menggunakan metode analisis di atas, diharapkan dapat memberikan keadaan mengenai tata

niaga hasil laut produksi nelayan Bajo yang ada di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Dan Teknologi Penangkapan

Dua hal yang penting dalam usaha perikanan adalah modal dan tenaga kerja. Modal dipakai pada usaha perikanan terdiri dari modal hutang dan modal sendiri. Modal hutang adalah pinjaman yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku untuk proses produksi dan menghasilkan uang kembali dalam selang waktu tertentu. Sedangkan modal sendiri adalah modal kepunyaan sendiri yang bebas dari hutang (Mantjoro, 1991). Alat penangkapan merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh nelayan didalam memproduksi hasil perikanan. Pada umumnya para nelayan Bajo belum dapat memiliki sendiri alat tangkap karena sebagian besar alat yang digunakan bukan kepunyaan sendiri melainkan kepunyaan dari pemilik modal.

Teknologi yang digunakan hanya terbatas pada penggunaan motor tempel yang jumlahnya hanya terbatas. Sedangkan penggunaan tenaga manusia dalam pengoperasian suatu alat masih mendominasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya modal serta ketrampilan, ketrampilan yang dimiliki hanya berdasarkan pada pengalaman sehari-hari.

Dibutuhkan Penerapan teknologi yang lebih maju guna peningkatan produksi dan kesejahteraan para nelayan.

Jenis alat tangkap yang biasa dioperasikan misalnya pukat hiu, rawai dasar dan kompresor, memiliki biaya yang besar sehingga para nelayan setempat hanya sebagai nelayan penggarap dan nelayan buruh.

B. Produksi

Data produksi secara tertulis belum ada, tetapi jumlah produksi tersebut diambil langsung dari data di lapangan atau data primer kemudian dianalisis.

Berikut ini adalah data produksi Teripang , sirip ikan hiu, kerang-kerangan /perbulan

No	Jenis Hasil Laut	Kabupaten Pohnuato Produksi Kg/bulan rata-rata	Kabupaten Boalemo produksi kg/bulan rata-rata
1	Teripang	95	80
2	Sirip Ikan Hiu	15	10
3	Kerang Mutiara	15.5	15
4	Kerang Mabe	11	10
5	Kerang Japing	10	10
	TOTAL	145,5kg/bulan	125 kg/bulan

Sumber : diolah dari data primer

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah produksi yang terbebar adalah Teripang (*Holothuria scabra*). Sedangkan selisih produksi untuk jenis kerang-kerangan memiliki perbedaan yang sangat kecil diantara dua kabupaten tersebut. Rendahnya produksi kerang-kerangan disebabkan karena alat yang digunakan masih tergolong sangat sederhana.

Berikut data mengenai harga rata-rata /kg Teripang.

Tabel 1 . Harga Penjualan Hasil Laut Jenis Teripang di Kabupaten Pohnuato Provinsi Gorontalo.

No	Jenis Teripang (<i>Holothuria scabra</i>)	Pedagang pengumpul Rp/Kg	Pedagang Pengumpul Rp/kg	Exportir Rp/Kg

1	Teripang Coro Putih	18000	19000	26000
2	Teripang Nenas	16000	17500	23000
3	Teripang Gama	11000	14000	18000
4	Teripang Duyung	4000	5000	8500
5	Teripang Jupong	17000	18000	21000
6	Teripang Bintik	5000	6000	9000
7	Teripang Buang Kulit	30000	40000	65000
8	Teripang Cera Abu	2000	3000	6000
9	Teripang sepatu Putih	9000	10000	13000

Sumber : PT. Jaya Raya Gorontalo 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa selisih harga pembelian dari pedagang ke pedagang pengumpul dan pedagang besar tidak terlalu besar, sedangkan dari pedagang besar ke exportir selisihnya agak lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pada eksportir mutu barang sudah terjamin ditambah biaya transportasi, kemasan serta biaya pajak.

Harga pembelian untuk sirip ikan Hiu di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut;

Tabel 2. Harga Penjualan Untuk Jenis sirip Ikan Hiu di Kabupaten Pohuwatodan Kabupaten Boalemo . Provinsi Gorontalo

No	Jenis Sirip Ikan Hiu	Harga Pembelian Rp/Kg
----	----------------------	-----------------------

		Pedagang Pengumpul	Pedagang Besar	Eksportir
1	Cakalang Mutu A	40000	50000	70000
2	Cakalang Mutu B	20000	30000	55000
3	Cakalang Mutu C	16000	20000	35000
4	Lontra Mutu A	130000	150000	180000
5	Lontra Mutu B	90000	100000	140000
6	Lontra Mutu C	65000	80000	120000
7	Potong Bulan	120000	135000	165000
8	Putih Kelas A	70000	80000	125000
9	Putih kelas B	40000	45000	65000
10	Putih kelas C	15000	20000	40000

Sumber : UD. Jaya Raya Gorontalo

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis sirip ikan Hiu memiliki kelas sesuai jenis dan mutunya. Selisih harga antara pedagang pengumpul ke pedagang besar tidak terlalu besar .

Tabel 3. Harga penjualan Produk hasil laut kerang-kerangan di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kerang-kerangan	Pedagang Pengumpul Rp/kg	Pedagang Besar Rp/Kg	Eksportir Rp/kg
1	Kerang Mutiara Besar	40000	50000	70000
2		20000	30000	55000
3	Kerang Mutiara sedang	16000	20000	35000
4		130000	150000	180000
5	Kerang Mutiara Kecil	90000	100000	140000
6	Kerang Mabe besar	65000	80000	120000
7	Kerang Mabe sedang	120000	135000	165000
8		70000	80000	125000
9	Kerang Mabe kecil	40000	45000	65000
10	Kerang japing Besar	15000	20000	40000
	Kerang Japing Sedang			
	Kerang Japing kecil			
	Bia Lola			

Sumber : UD. Jaya Raya Gorontalo

Dari data tabel di atas terlihat bahwa jenis kerang-kerangan memiliki ukura besar, sedang dan kecil dengan harga yang berbeda.

Tata Niaga Hasil Laut

Jenis hasil laut ini memiliki beberapa nama dan ukuran.yaitu besar sedang dan kecil . Sebelum dipasarkan hasil laut tersebut melalui beberapa tahap pengolahan misalnya teripang memiliki tahapan dalam pengolahan sampai ke penjualan.

Tata niaga identik dengan distribusi yaitu suatu macam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Dalam memasarkan memiliki biaya pemasaran dimana biaya pemasaran tersebut dapat berpengaruh terhadap harga.

Dari hasil penelitian tentang saluran Tata Niaga di Kabupaten Pohuwato untuk teripang, sirip ikan hiu, kerang-kerangan dan bia lola didapatkan bahwa nelayan menjual hasil laut kepada pedagang pengumpul yang ada di desa tersebut (U.D Jaya Raya). Dalam menyalurkan hasil laut tersebut para nelayan dan pedagang pengumpul yang ada di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato tidak mengeluarkan biaya transportasi atau biaya pemasaran karena pedagang besar langsung mendatangi lokasi.

Sedangkan di desa Bajo Tilamuta para nelayan dan pedagang pengumpul mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa hasil lautnya ke pedagang besar

WILAYAH TATA NIAGA

Wilayah tata niaga meliputi Palu, Makassar, dan Jakarta. Dalam memasarkan hasil laut tersebut, pedagang besar menjual kepada eksportir yang ada di luar daerah Gorontalo.

Harga rata-rata Rp/kg jenis – jenis hasil laut

No	Jenis Hasil Laut	Harga rata-rata Rp/kg				
		Nelayan	Gorontalo	Palu	Makassar	Jakarta
1	Teripang	140000	23777	24500	28000	28500
2	Sirip ikan Hiu	710000	98000	110000	160000	164000
3	Kerang mutiara	6000	16000	18000	20000	21000
4	Kerang mabe	1466	3700	4000	5900	6300
5	Kerang japing	3500	7300	7800	9700	10000
6	Bia Lola	4500	10000	13000	15500	15800

Sumber : UD. Jaya Raya

Dari tabel di atas terlihat bahwa perbedaan harga hanya Jakarta dan Makassar hanyalah sedikit. Hal ini disebabkan karena Makassar dan Jakarta

merupakan akhir dari pemasaran dan umumnya langsung di ekspor ke Hongkong dan Singapore.

EFISIENSI PEMASARAN

Efisiensi Tata Niaga atau pemasaran Hasil Laut tersebut dianggap pola untuk menghitung efisiensi maka digunakan margin tata niaga atau pemasaran yaitu selisih harga yang dibayarkan ke produsen dan harga yang diberikan oleh konsumen.

Bagi produsen dan pedagang agar memperoleh keuntungan yang besar perlu memperhatikan faktor jumlah, mutu, kualitas serta ukuran (berat atau besar).

Faktor-faktor tersebut untuk selanjutnya dalam kegiatan pemasaran mempengaruhi tingkat harga yang akan dibayar oleh konsumen (Swastha dan Irawan, 1986) .

Untuk mengetahui margin pemasaran maka dapat dilihsat daftar pembelian di bawah ini:

Daftar Pembelian oleh pedagang besar dan eksportir di Kabupaten Pohuwato .

		Harga pembelian Rp/kg	
No	Jenis Hasil Laut	Pedagang besar	Eksportir
1	Teripang	14500	23777
2	Sirip Ikan Hiu	77500	95000
3	Kerang Mutiara	6000	15333
4	Kerang Mabe	1900	3700
5	Kerang Japing	3500	7500

Sumber : Data Primer

Dengan melihat tabel di atas maka, diketahui margin tata niaga dari hasil laut tersebut.

Sebagai berikut :

Efisiensi Pemasaran Hasil laut di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

NO	JENIS HASIL LAUT	PROSENTASE PENDAPATAN (%)		EFISIENSI PEMASARAN
		NELAYAN	PEDAGANG	
1	Teripang	60,10	39,9	Sudah efisien
2	Sirip ikan hiu	72,08	27,92	Sudah Efisien
3	Kerang Mutiara	36,73	63,27	Belum Efisien
4	Kerang Mabe	39,62	60,38	Belum Efisien
5	Bia Lola	45	55	Belum efisien

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis hasil laut Teripang dan sirip ikan hiu pemasarannya sudah efisien . Hal ini disebabkan karena memiliki saluran tata niaga yang pendek sehingga nelayan tidak dirugikan.

Sedangkan kerang mutiara, mabe dan bia lola memiliki pemasaran yang belum efisien, walaupun saluran pemasarannya pendek namun jenis hasil laut tersebut tingkat resiko yang tinggi karena mudah pecah, dan dijual dalam keadaan basah.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

A. Kabupaten Pohuwato

Kendala yang dihadapi oleh nelayan bajodi desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato sebagai produsen hasil laut adalah kurangnya peralatan penangkapan dan peralatan pengolahan, semua masih dilakukan secara tradisional.

Selain itu kendala yang dihadapi adalah adalah fluktuasi harga dan pendapatan yang tidak stabil sedangkan dari segi distribusi dan pemasaran hampir tidak memiliki kendala.

B. Kabupaten Boalemo

Sedangkan kendala yang di hadapi oleh nelayan bajo sebagai produsen hasil laut di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta adalah kendala transportasi seperti : keadaan jalan yang berbukit-bukit, alat tangkap yang digunakan serta peralatan pengolahan belum memadai

Kendala yang dihadapi oleh pedagang besar adalah keadaan produsen yang berpencar-pencar, persaingan harga dari pesaing, sulitnya transportasi ke luar daerah, harga tidak stabil serta kurangnya informasi pasar.

KESIMPULAN

1. Keadaan Daerah desa Torosiaje kabupaten Pohuwato dan desa Bajo Tilamuta Kabupaten Boalemo memiliki potensi hasil laut yang besar.
2. Kondisi hidup nelayan hasil laut di Kabupaten Pohuwato dan di Kabupaten Boalemo memiliki kondisi hidup rata – rata sudah membaik .
3. Alat penangkapan serta pengolahan yang digunakan masih sederhana sedangkan menggunakan teknologi penangkapan masih terbatas pada penggunaan motor tempel
4. Diantara hasil laut yang diproduksi oleh nelayan Bajo produksi paling tinggi adalah teripang (*holothuria scabra*).

5. Wilayah tata niaga hasil produksi nelayan Bajo meliputi Palu, makassar dan Jakarta,
6. Proses penjualan terjadi dalam dua jenis yaitu nelayan yang menjual hasil lautnya kepada pedagang pengumpul , dan harga ditentukan oleh nelayan. Sedangkan untuk penjualan dari pedagang pengumpul harga ditentukan oleh pedagang besar mengikuti harga pasar.
7. Kendala yang dihadapi oleh Nelayan adalah kurangnya modal, alat transportasi serta fluktuasi harga serta pendapatan yang tidak stabil

PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan kegiatan hasil riset skripsi dengan judul Tata niaga Produksi Nelayan Bajo di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo Provinsi Gorontalo Mengucapkan terima kasih kepada kepala Desa Torosiaje dan Desa Bajo Tilmuta serta UD. Jaya Raya , serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 1988. Tap – tap MPR . Bahan Penetapan dan Penataran
- Chambers, R. 1987. Pembangunan Desa. Lembaga Penelitian Dan Penerangan
- Ekonomi dan Sosial. LP3ES. 314 hal.
- Foster, D.W. 1981. Manajemen Produk Dan Pasar. Erlangga. Jakarta
- Hanafia, A. N. Dan Saefudin, 1983. Tata Niaga hasil perikanan. Universitas Indonesia. 208 hal.

- Hippy, A., 1992. Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Budaya masyarakat Bajo di desa Torosiaje. Fakultas Perikanan. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Igirisa, B., 1990. Sistem dan Pemasaran Hasil Laut dan beberapa usaha penangkapan ikan di Talamuta. Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi . Manado
- Kotler, P. 1987. Dasar-dasar Manejemen. Edisi Ketiga jilid 2. Intermedia. Jakarta
- Mantjoro, E., O. Pontoh, M. Wasak, 1989. Filsafat Ilmu. Fakultas Perikanan. Universitas Sam Ratuangi. Manado.
- Mantjoro, dkk. 1991. Ekonomi dan Bisnis Perikanan , Pengantar kuliah, Fakultas perikanan. Universitas negeri. Manado.
- Mubyarto, 1985. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES.
- Monoarfa, M. 1990. Studi perkembangan Industri Perikanan di Kawasan Gorontal. Fakultas Perikanan. USRAT. Manado.
- Mubyarto, dkk. 1984. Nelayan Dan Kemiskinan. Studi Ekonomi Antropologi di desa Pantai.
- Pelealu, R. 1993. Tata Niaga Sirip Ikan Hiu di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi utara. Fakultas Perikanan. UNSRAT. Manado.
- Polontalo, J., 1991. Kepekaan hidup di laut Suku Bajo dan dampaknya terhadap anak-anak mereka di desa torosiaje Kecamatan Popayato. Kabupaten Gorontalo. 107 hal

Swastha, dan Irawan. 1986. Manajemen pemasaran Modern. Liberty
Yogyakarta